

LA FATICA DI CREDERE AL LIMITARE DELLE EPOCHE

1. Da dove veniamo?

«Immagina che il paradiso non esista / è facile se ci provi / non c'è l'inferno sotto di noi / sopra di noi soltanto il cielo / immagina tutta la gente / che vive solo per il presente / immagina che non ci siano nazioni / non è difficile farlo / niente per cui uccidere o per cui morire / e neppure nessuna religione / immagina tutta la gente / che vive la propria vita in pace...

tu dirai che io sono un sognatore / ma non sono l'unico / spero che un giorno ti unirai a noi / e il mondo diventerà unito

immagina che non esista la proprietà (privata) / immagino che tu ci riesca / nessuna necessità di avidità o di fame / una comunità di uomini / immagina tutta la gente / che si divide il mondo intero

tu dirai che io sono un sognatore / ma non sono l'unico / spero che un giorno ti unirai a noi / e il mondo vivrà come una cosa sola».

Il testo citato è la traduzione italiana della famosissima canzone di John Lennon, *Imagine*, vero manifesto di un'intera epoca. Un invito a una nuova forma di immaginazione, a un nuovo disegno dell'orizzonte, il cui punto di stabilità è il seguente: *nessuna vita buona dell'umanità è possibile finché si continua ad alimentare un'immagine/un desiderio del paradiso*. Ed è senz'altro possibile individuare nella forza "eretica" di questa canzone una soglia di passaggio che ancora oggi orienta lo sguardo del cittadino medio occidentale nei confronti dell'esistenza.

Il testo è del 1971 e porta davvero a compimento la lunga gestazione della cultura diffusa contemporanea, comunemente nominata come "mentalità postmoderna". Ne è come il parto, la nascita, l'annuncio ufficiale, la sua presa di parola. Segna un'epoca, una cesura.

Dietro una tale proposta di una vita buona affidata all'azzeramento della realtà del paradiso, è opportuno cogliere il lento ma forte cammino della costituzione della cultura postmoderna, il cui punto di inizio deve essere collocato, a mio avviso, nell'anno 1859¹.

È l'anno in cui Darwin pubblica il famoso testo *L'origine delle specie*, che avvia una decisa contestazione dell'immaginario classico circa la collocazione e la desti-

¹ Cfr. A. MATTEO, *Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristianesimo*, Assisi 2011³.

nazione dell'uomo nell'universo, un immaginario la cui paternità è platonica, ma al quale il cristianesimo aveva con saggezza adeguato la propria proposta di fede. Sullo schema/orizzonte platonico di una vita umana, che da Dio procede e a Dio ritorna e che trova nell'anima immortale il suo principio di senso e quindi di felicità, Darwin sferra il primo taglio netto: l'origine dell'uomo non è nell'*alto*, ma è nella catena dell'evoluzione umana. È una sorta di taglio alla Fontana su un dispositivo immaginativo ben collaudato. Ma è solo il primo taglio.

Segue subito dopo Marx: a suo avviso non possiamo più attendere il paradiso; bisogna invece collocare, quale che sia, ogni possibile redenzione dell'umano qui sulla terra. La destinazione dell'umano non è più collocata oltre la storia: anticipo politico di Lennon. Non deve sfuggire a questo punto l'impatto che ora ottiene pure la teoria di Freud circa la *consistenza* dell'anima: quest'ultima non è un principio metafisico, una sorta di cordone ombelicale dell'uomo con il paradiso, ma è null'altro che pura energia, equamente disponibile al bene e al male. Altro taglio!

Che cosa sta capitando? Nietzsche ovviamente intuisce tutto perfettamente e prima degli altri: l'Occidente sta dismettendo gli occhiali forgiati da Platone per cogliere l'orizzonte e la direzione del mondo. Lentamente prende congedo dall'immaginario classico di un mondo a due livelli, fisico e metafisico, e da un dispositivo concettuale che assegna al livello non fisico il primato ontologico e assiologico. Tale operazione trova poi ulteriore conforto in un altro grande cambiamento paradigmatico accaduto all'inizio del XX secolo: quello circa la verità. La trasformazione che si può ampiamente registrare, tra il 1905 e il 1910, nell'ambito della letteratura, della musica, della fisica, della pittura, della filosofia, della stessa teologia, della matematica, porta a cogliere come non più sopportabile la netta distinzione tra vero e falso, giudicata oltre misura violenta a favore invece di una concezione multiprospettica della realtà, che rilegge ora tutto – verità e falsità – in termini di alterità dei punti di vista.

Ma forse ciò che più d'ogni altra cosa incide e sferra il colpo mortale al dispositivo platonico è il grande evento delle due guerre e soprattutto l'Olocausto. Di fronte all'inaudita violenza che si scatena in queste tragedie, di quali altri reperti fossili vi sarebbe bisogno per accertare la forte contiguità tra l'umano e l'animale? E di quale altro esperimento o analisi si avrebbe bisogno per accertare che, di divino, l'anima umana ha ben poco? E quale speranza oltretterrena potrebbe rendere giustizia alle vittime innocenti di Hitler, di Mussolini e di Stalin?

Ad Auschwitz crolla definitivamente il piccolo vecchio mondo antico di matrice platonica, che aveva assicurato alla fede cristiana un efficace punto d'appoggio sull'immaginario collettivo per circa due millenni. Ma non si tratta di filosofia, si tratta di cosa si debba intendere appunto per vita buona, di cosa debba ora guidare le sorti della ricerca della felicità cui ogni uomo è chiamato.

Sono certamente questi profondi rivolgimenti strutturali che portano la Chiesa verso la straordinaria stagione del Concilio, il quale resta senz'altro punto di riferimento per lo stile e per l'approccio con cui ha affrontato la questione. Più precario è la valutazione invece per quel che riguarda la capacità del Concilio di ri-disegnare efficacemente un orizzonte cosmico-antropologico all'altezza della costellazione antiplatonica ormai in fase di avanzata realizzazione e compimento. Ci prova, certo, e con buoni risultati pure, ma la vera tragedia del Concilio è il fatto che la sua conclusione coincide con il primo grande vagito della mentalità postmoderna, cioè con la prima grande entrata in scena di un uomo postplatonico, che lega ormai la ricerca di un mondo felice e unito alla completa abdicazione del paradiso. È l'uomo del Sant'Agostino, la cui forza sta nel raccogliere e rilanciare tutte le istanze di quel cambiamento di prospettiva avviato appunto da Darwin, da Marx, da Freud e da Nietzsche. Ora non conta più lo spirito, ma il corpo, non conta più l'eterno, ma l'istante, non conta più l'unità, ma la pluralità, non conta più l'autorità, ma la democrazia, non conta più la verità, ma l'opinione, non conta più la comunità, ma il singolo. Insomma: *non canta più Platone, ma John Lennon...* Certo, la forza che queste idee hanno avuto sull'esistenza dei singoli sarebbe inimmaginabile senza il contemporaneo avvento della tecnica, degli sviluppi sorprendenti della medicina e soprattutto senza il grande sviluppo economico e quindi il benessere che è affluito nelle nostre case negli ultimi quarant'anni².

2. Dove siamo?

Giungiamo così al nostro oggi, nel tempo della mentalità postmoderna, la cui cifra invito a cogliere in quel desiderio di vita buona legato alla *cacciata del paradiso*, proposto da Lennon.

Già questo primo elemento ci istruisce a sufficienza sulla fatica di credere oggi e non è un caso che Benedetto XVI insista continuamente sulla necessità, per la comunità credente, di recuperare l'istanza escatologica quale primo elemento per provare a ri-disegnare un orizzonte alternativo a quello postmoderno ampiamente post-platonico³.

La fatica di credere, infatti, che oggi noi registriamo in modo particolare nelle nuove generazioni, da una parte, certamente dipende dall'avvento di una cultura che

² Cfr. E. SALMANN, *Passi e passaggi nel cristianesimo. Piccola mistagogia verso il mondo della fede*, Assisi 2009; A. MATTEO, *Come forestieri. Perché il cristianesimo è divenuto estraneo agli uomini e alle donne di oggi*, Soveria Mannelli 2008.

³ Basti qui il riferimento all'enciclica *Spe salvi* [30.11. 2007].

ha dichiarato inessenziale il paradiso per la felicità umana, dall'altra, dipende pure dai contraccolpi che proprio l'immaginario postmoderno ha sull'elementare della vita, sulla sua effettiva capacità di indirizzare il soggetto umano a una buona destinazione.

Come non riconoscere, infatti, che oggi vi è pure una grande fatica del vivere? Da una parte abbiamo ricevuto quasi come "un dono supernaturale" circa trent'anni di vita in più, dall'altra in nome dell'abbattimento di ogni tabù e autorità fissate – cosa di per sé anche positiva – non vige alcun limite "culturale" alla libera espansione ed espressione del singolo. Abbiamo perso quasi ogni pudore. Da una parte, ancora, la tecnica ci offre mezzi vari (dagli interventi chirurgici alle pillole colorate) per incidere con efficacia sui dinamismi della nostra esistenza, dall'altra non ci sono più istruzioni e valutazioni condivise circa l'umano che è comune. Tanta grazia, certamente, ma anche grande pena!

È così finito, per esempio, il determinismo dell'età (cioè il fatto che ad ogni età corrisponda un certo tipo umano), è pure finita la prevedibilità del ciclo di vita (studente, fidanzato, lavoratore, marito e ovviamente studentessa, fidanzata, casalinga/lavoratrice, moglie), è crollata l'unità della coscienza (ogni io è un piccolo parlamento di voci), si sono sbriciolati i grandi sostantivi che segnavano gli stati di vita (padre, madre, insegnante, prete, politico, ecc.), è quasi agli sgoccioli la possibilità stessa di ammalarsi e morire in pace – esperienze sensibili della finitezza dell'umano. Rimane come grande *imput* condiviso l'imperativo dello sviluppo, dell'autopromozione, dell'efficienza.

Un'esistenza dunque abbastanza "agitata". E cosa resta in tutto ciò della "vita buona"? Dove si è andata a collocare nell'immaginario diffuso del tempo della cacciata del paradiso? Qui mi pare sia il punto più importante da afferrare: *il paradiso si è semplicemente trasferito*. Oggi il paradiso si chiama "giovinezza". Se riesci a restare giovane (non la giovinezza nello spirito, ma proprio la fisicità della giovinezza fino alla fissazione stessa di mettersi i vestiti dei giovani), allora hai diritto alla felicità. Questa è la vera rivoluzione copernicana che oggi domina il nostro mondo, i rapporti intergenerazionali e che alla fine decide della fatica di credere, nel nostro tempo. È stato Marcel Gauchet a parlare per primo di rivoluzione copernicana⁴. Se fino a trent'anni fa tutti desideravano essere "adulti", cioè godere di uno stato di vita, collegato positivamente a un contesto di potere, di autonomia di pensiero e di scelte, a un contesto di prestigio sociale, oggi tutti desiderano restare "giovani". Vi è una paura matta

⁴ Cfr. M. GAUCHET, *Il figlio del desiderio*, Milano 2010. Si veda pure: F. BONAZZI – D. PUSCEDDU, *Giovani per sempre. La figura dell'adulto nella postmodernità*, Milano 2008.

del “bianco”: infinite sono le tinte per i capelli; vi è un letterale orrore della vecchiaia: secondo un’indagine condotta sotto la direzione di Ilvo Diamanti, per gli italiani si diventa vecchi dopo gli 83 anni, ma questo significa che, essendo l’aspettativa di vita in Italia di 82 anni, da noi si diventa vecchi dopo la morte⁵. Vi è così un odio contro ogni malattia e indebolimento del fisico.

Il mito della giovinezza – la giovinezza come paradiso – ha ormai colonizzato il cuore di ogni adulto (specialmente di coloro che sono nati dopo il 1946) ed è all’origine pure del blocco dei rapporti intergenerazionali e quindi della cosiddetta emergenza educativa. Se negli adulti, i giovani non vedono altro che una pazza corsa verso un’impossibile giovinezza, se in loro non vedono altro che una folle continua auto-celebrazione, se in loro non vedono altro che l’infinito calpestare di ogni possibile limite, legge, istruzione, per raggiungere il paradiso della giovinezza, se in loro non vedono altro che l’amarezza del non essere più giovani come loro, in che cosa dovrebbero loro interessare? E tutto questo mentre aumentano per i giovani le occasioni in cui mettere pericolosamente in gioco la propria libertà e la propria esistenza e diminuisce la forza del vincolo sociale di isolare e marginalizzare il ribelle.

La causa dell’emergenza educativa è il rapido avvicinarsi delle generazioni tra di loro: adulti non più adulti non godono più di quella differenza, che l’età, l’esperienza, i fallimenti, i successi, predispongono quale condizione asimmetrica per un possibile dialogo educativo.

Inoltre l’autoreferenzialità di un mondo adulto aggredito dal mito del giovanilismo fa sì che l’attenzione offerta ai giovani sia minima: cosa dire degli ultimi dati circa la disoccupazione giovanile? Cosa dire del fatto che un universitario in Italia guadagna meno di un diplomato? Cosa dire dei contratti predisposti per i giovani, che non consentono loro di mettere su famiglia, di fare figli? Tutto ciò crea una grande sfiducia nella vita: non si crede alla vita come promessa, cosa che è una premessa fondamentale per una vita di fede. Più radicalmente sono gli adulti stessi a trasferire una grande sfiducia nella vita, occupati come sono a continuamente remare contro l’inesorabile viaggio dell’orologio biologico. Adulti dalle passioni tristi.

Per dare plasticità a quanto detto, mi piace qui riportare il pensiero di Carlo Nanni, che dà voce a molti dei nostri giovani, quando si relazionano con i loro adulti di riferimento: «Come volete che vi crediamo se voi stessi ci comunicate con la vostra vita, con i vostri modi di fare, con i vostri modi di reagire che siete scontenti, nervosi, aggressivi, pieni di paure, che vedete tutto e sempre nero, che non riuscite a fidarvi veramente, perché siete chiusi in voi stessi o non avete fiducia in voi stessi, in noi,

⁵ I. DIAMANTI, *Sillabario dei tempi tristi*, Milano 2009, 64.

negli altri, nelle cose che succedono, nelle novità che sopravvengono, nelle tendenzialità che si prospettano? Che cristianesimo è il vostro, se poi contraddite con la vita quella fiducia che proclamate con la parola?»⁶.

Proprio la contraddizione qui richiamata tra parole e gesti degli adulti, è all'origine di ciò che ho definito altrove *la prima generazione incredula* dell'Occidente: il fatto cioè che i nostri ventenni e trentenni, pur avendo frequentato la parrocchia, pur avendo ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, pur essendosi avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica per circa 13 anni, sono oggi sostanzialmente *estranei* all'esperienza di fede cristiana, vivono cioè senza far interloquire l'istanza evangelica della bella compagnia di Dio con la ricerca di un senso dell'umano. È loro mancata la testimonianza viva in famiglia del fatto che Dio non sia un fatto dei preti, della Chiesa e delle suore. Ma che Dio ha a che fare con la custodia e con la promozione dell'umano⁷.

Una generazione, dunque, quella dei nati dopo il 1981, figlia di genitori che hanno continuato a chiedere i sacramenti della fede, ma senza fede nei sacramenti, hanno portato i figli in Chiesa e da Gesù, ma non hanno portato la Chiesa e Gesù ai loro figli, hanno favorito l'ora di religione ma hanno ridotto la religione a una semplice questione di un'ora; che hanno invitato alla preghiera e alla partecipazione alla messa, ma senza pregare o partecipare loro stessi alla messa. Hanno imposto, questi adulti, una divergenza netta tra le loro istruzioni e la loro testimonianza di vita, una divergenza che ha avallato l'idea che la frequentazione della vita in parrocchia e all'oratorio e pure l'insegnamento di religione fosse un semplice passo obbligato per l'ingresso nella società degli adulti e tra gli adulti della società. Che Dio non serve alla felicità umana.

A questo si aggiungano altri due dati: il primo che la nostra Chiesa fatica a riconoscere questa prima generazione incredula (impera ancora la figura immaginaria del "credente non praticante") e continua nella ordinaria amministrazione delle cose, il secondo l'emergere di un nuovo ateismo che non solo dichiara Dio come inessenziale per la realizzazione umana, ma addirittura quale principale ostacolo per essa⁸.

⁶ C. NANNI, *Educare cristianamente. Lettere spirituali a educatori, insegnanti e formatori*, Leumann 2008, 200.

⁷ Cfr. A. MATTEO, *La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede*, Soveria Mannelli 2010.

⁸ Ecco poi su cosa punta R. Dawkins per promuovere la sua battaglia a favore dell'ateismo: «Immaginiamo, con John Lennon, un mondo senza religione. Immaginiamo un mondo senza attentatori suicidi, senza 11 settembre, senza 7 luglio. Immaginiamo un mondo senza crociate, cacce alle streghe, congiure delle polveri, spartizioni dell'India, guerre israelo-palestinesi, persecuzioni di ebrei "deicidi", "disordini" nell'Irlanda del Nord, "delitti d'onore", telepredicatori con capelli cotonati e abiti sgargianti

Da qui un intreccio davvero terribile: i giovani a casa hanno imparato una vita e un mondo senza paradiso, secondo la lezione di Lennon, nella cultura diffusa (soprattutto a Liceo e all'Università) ricevono l'idea che Dio è contro la vita e contro la felicità umana, più in generale respirano un'aria da liquidazione totale, di sfiducia malcelata contro la vita, e quando infine vengono in Chiesa, poiché per noi loro sono già del tutto credenti (non praticanti), li riempiamo di istruzioni morali, di precetti e di verità da sapere, che però essi non sanno come raccordare con la loro esistenza, se non sul registro dei sensi di colpa. E quindi se ne vanno.

3. Verso dove andare?

Per rispondere alla domanda circa il “verso dove” del cammino attuale e prossimo della Chiesa, desidero partire da un'osservazione acuta e pertinente del card. Martini: «A volte sembra possibile immaginare che non tutti stiamo vivendo nello stesso periodo storico. Alcuni è come se stessero ancora vivendo nel tempo del Concilio di Trento, altri in quello del Concilio Vaticano Primo. Alcuni hanno bene assimilato il Concilio Vaticano Secondo, altri molto meno; altri ancora sono decisamente proiettati nel terzo millennio. Non siamo tutti veri contemporanei, e questo ha sempre rappresentato un grande fardello per la Chiesa e richiede moltissima pazienza e discernimento»⁹.

Da una tale osservazione emerge netto l'invito ai credenti ad accompagnare le proprie anime a un diventare *presenti* al presente, secondo la stupenda lezione di Gesù, che per trent'anni si fa compagno dell'uomo della porta accanto. C'è, dunque, bisogno di un'incarnazione della teologia e della programmazione pastorale. Di uno sviluppo di ciò che è stato giustamente definito “fenomenologia profetica” (E. Salmann): descrizione in controluce e come controcanto di ciò che sta succedendo nel cuore dell'umanità e indicazione di luoghi nevralgici intorno cui lavorare. Senza un tale accompagnamento teologico, la pastorale resta cieca, e, ovviamente, senza lasciarsi ferire dalle istanze vive del cammino della Chiesa, la teologia resta vuota.

Ora, alla luce delle cose dette nei paragrafi precedenti, tre mi paiono essere le istanze prioritarie del cammino ecclesiale prossimo futuro:

- impostare una nuova evangelizzazione dell'adulthood;
- recuperare la forza “eretica” del cristianesimo;
- riscoprire Gesù quale misura felice dell'umano.

che spillano quattrini agli allocchi [...]. Immaginiamo un mondo senza talebani [...]» (*L'illusione di Dio. Le ragioni per non credere*, Milano 2007, 14).

⁹ C. MARTINI, *Educare nella postmodernità*, cur. F. Monaco, Brescia 2010, 29.

In primo luogo, si dovrà prestare maggiore attenzione a una nuova “evangelizzazione” dell’adulità. Finché si presenterà il crescere come un perdere qualcosa, un allontanarsi da quel paradiso che è la giovinezza, allora l’emergenza educativa resterà tale. La strada per questa nuova benedizione dell’adulità richiede la forza di “addomesticare” l’elementare della vita. Pur in mezzo ai tanti cambiamenti che hanno segnato la nostra umanità, dobbiamo recuperare il senso della vita, nel suo significato elementare di nascita, crescita, sviluppo, maturazione, vecchiaia e morte. Dobbiamo iniziare nel non abusare del nome di “giovane” e di “giovinezza”. Vi è uno strato elementare dell’essere uomo che dobbiamo renderci di nuovo familiare.

Accanto a questo, vi è da recuperare il senso della speranza soprattutto per gli adulti: la morte non illuminata da una speranza, fa paura, in quanto fa segno al nostro diventare nulla. Da questo punto di vista la mentalità da *Beatles* è una sfida per chiunque abbia a cuore la vita buona dell’uomo. Ha giustamente scritto la professoressa Maria Teresa Moscato che «nella sparizione dell’idea di educazione» gioca un ruolo importante la «progressiva riduzione dell’esperienza (e della pratica) religiosa nelle generazioni adulte». Ed ha aggiunto che «nella misura in cui non siamo più religiosi non riusciamo più a percepire la necessità dell’educazione e la responsabilità comune verso di essa»¹⁰.

Insomma: se non si tiene ferma la collocazione del paradiso lì dove esso sta (compito proprio del religioso), allora si inizierà un’affannosa sua ricerca lì dove esso non si trova. Qui si deve esercitare la forza *eretica* del cristianesimo in questo nostro tempo: la sua denuncia decisa che *questo mondo non è il paradiso*, ma che il paradiso esiste e si deve immaginare lì dove esso sta. Per questo possiamo *amare* anche l’età adulta, possiamo accogliere senza risentimento e rancore la malattia e la morte. E solo da un nuovo amore per l’adulità, pur con tutti i limiti che essa ha, può riprendere il dialogo intergenerazionale, che, più che un procurare cose ai giovani, è propriamente un *prendersi cura di loro*, un testimoniare un vero «tu mi interessi»; un dialogo intergenerazionale che ha il dinamismo di un rosario continuo di domande, di un esercizio empatico di ascolto, di un accompagnamento alla scoperta e all’elaborazione dei moti interiori dell’anima, di un’indicazione di classici da leggere e da discutere, di una condivisione di esperienze, di un’affidabile promessa di presenza: «io sono con te». Che è fare la propria parte perché altri trovi la sua parte. Che è più precisamente la disponibilità a perdere tempo con i giovani perché i giovani non perdano

¹⁰ M.T. MOSCATO, *La questione educativa nell’iniziazione cristiana per le nuove generazioni*, http://www.chiesacattolica.it/ucn/siti_di_uffici_e_servizi/ufficio_catechistico_nazionale/00013296_Maria_Teresa_Moscato.html

tempo dietro a impegni di piccola taglia. La testimonianza dell'amabilità e dell'*affidabilità* della vita.

Da ultimo dobbiamo mettere più in gioco la forza autentica del cristianesimo, che è ovviamente Gesù Cristo, misura felice dell'umano. Come andare oggi incontro alla fatica di credere? Il terreno di incontro per questo lavoro dovrebbe essere il riconoscimento che oggi vi sia pure una fatica di vivere: quella fatica che si palesa nel feriale districarsi tra le tante opportunità che ci sono offerte e le mille tragedie di ogni giorno, tra le numerosissime possibilità a nostra disposizione e la fatica di arrivare a sera con un minimo di serenità, tra le cento vite che non abbiamo ancora vissuto e che titillano di continuo il nostro cuore e quell'unica nostra storia di vita dove non sempre i capitoli seguono un'auspicabile trama lineare e sensata. E penso che la proposta teologica di C. Theobald sul cristianesimo come stile abbia più di un punto a suo favore: partire da dove tutto è cominciato, dall'incontro con Gesù, in cui è brillato un altrimenti umano pienamente compiuto, che si offre quale promessa di riconciliazione del desiderio di vita buona a chiunque lo incontri¹¹.

Chi è Gesù? Un uomo infinitamente contento di essere al mondo, un uomo attraversato da cima a fondo da una felice riconciliazione con l'esistenza, un uomo che ovunque e con chiunque si sente a casa. E la sua è una contentezza che non lo isola dagli altri, anzi è promessa e premessa perché anche altri possano riconciliarsi con loro stessi e con il mondo, promessa e premessa che trovano nella compagnia benedetta e benedicente dell'Abbà il loro fulcro. Egli rivela in tutto ciò un Dio desideroso di servire l'umano e un uomo bisognoso dell'amore di Dio per non smarrirsi nei sentieri dell'esistenza. La religione che egli inaugura non vuole imbrigliare o mortificare l'energia vitale dell'uomo, non si lascia rinchiudere in un passato remoto da replicare, non illude nessuno con promesse di benessere a buon mercato, ma invita l'uomo – ogni uomo, ogni donna – a conquistare il mondo senza perdere l'anima.

Si deve, allora, riscoprire la forza magnetica di Gesù, la provocazione inscritta nella sua *infinita contentezza di esistere*, che diventa premessa perché ciascuno possa riconciliarsi con la vita: non si lotta mai contro la vita, nemmeno per paura della morte.

Nell'orizzonte futuro delle nostre comunità, amo immaginare adulti *contenti* di essere adulti e credenti, perché afferrati dalla felice misura umana di Gesù, il quale ci ha narrato di un paradiso in cui c'è posto per ciascuno, un paradiso che sostiene/alleggerisce la nostra fatica di vivere.

ARMANDO MATTEO

¹¹ Cfr. Ch. THEOBALD, *Il cristianesimo come stile. Una maniera di fare teologia nella postmodernità*, I-II, Bologna 2009-2010.